

Revisitando Fared Zacharia

A ascensão do iliberalismo, 28 anos depois.

Claudio de Farias Augusto e Paulo C G dos Santos Jr.

doi: 10.5281/zenodo.15866139

Nestes últimos anos, tornou-se comum a percepção de que o mundo está se tornando um lugar cada vez mais difícil de se viver. E não se trata de um sentimento somente dos brasileiros, em praticamente todos os países, incluindo os mais ricos, a maior parte da população tem enfrentado crescentes desafios para conseguir atravessar o dia a dia. Um dos indicadores mais claros desta insatisfação que vem se acumulando mais intensamente após a crise de 2008, é a estagnação financeira das classes médias mundiais. Um estudo da OCDE (*Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico*) publicado em 2019¹ (antes da pandemia, portanto), analisava a economia de vários países do hemisfério norte e alertava para as fortes perdas sofridas pela população de poder aquisitivo médio e baixo, ressaltando a recuperação insuficiente para estes grupos na década de 2010 e a acentuada desigualdade gerada pelo acúmulo de renda na parcela mais rica da sociedade, esta que sofreu poucas perdas (em termos relativos, pois já vinham acumulando ganhos desde as décadas anteriores) e teve uma recuperação considerável no mesmo período (aumento real de cerca de 10% enquanto a classe média praticamente retornou ao mesmo patamar de 2008).

Gráfico 1: Percentual de aumento na renda real para diferentes classes sociais a partir dos valores em 1985. Gráfico exibindo a média simples (não ponderada) de 17 países: Canadá, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Suécia e EUA¹.

Longe de ser uma exceção, a tendência de superacumulação de renda em reduzidos grupos hiperprivilegiados da sociedade, mantida, em grande parte, devido aos volumosos investimentos que estes indivíduos com excesso de capital realizam no mercado financeiro internacional², mostra-se diretamente associada às políticas econômicas neoliberais adotadas

nos EUA e no mundo a partir do final da década de 1970, conforme demonstra o gráfico 2. Neste histórico elaborado a partir do censo estadunidense, ao compararmos o aumento real na renda dos 5% mais ricos com a posição da mediana (valor de renda no centro da amostra) e a renda da parcela de menor poder aquisitivo (20% mais pobres), torna-se fácil perceber como o poder aquisitivo da maioria da população (observe a mediana) se distancia rapidamente dos mais ricos no mesmo momento em que a desregularização dos mercados se amplia (incentivando os investimentos no mercado financeiro em detrimento dos setores produtivos)², os cortes nas políticas de amparo social se tornam mais intensos e definitivos (fim das políticas redistributivas ligadas ao *welfare state*)⁴ e os interesses dos grandes aglomerados empresariais e bancários passam a controlar com mais vigor as políticas públicas na maioria dos Estados ocidentais (apropriação do Estado pelo poder corporativo)^{5,6}.

Gráfico 2: Ganho real na renda das famílias estadunidenses como percentual do valor em 1973 (primeira grande crise do petróleo). Cálculos feitos a partir dos dados do censo dos EUA³.

Embora alguns estudos, considerando a média e não a mediana (ou seja, somando a renda da população mais pobre com a da mais rica)⁷ afirmem que houve aumento efetivo nos ganhos reais da população estadunidense como um todo, o gráfico acima, utilizando um indicador mais adequado (devidamente fixado na renda intermediária), demonstra claramente

Gráfico 3: Valores em percentuais da população total. Pesquisa realizada durante o ano de 2024. Foram consultadas entre 12,000 e 60,000 pessoas em cada país⁸.

o empobrecimento da classe média, uma tendência notável em praticamente todos os países na atualidade, conforme demonstra o gráfico 3, um outro estudo sobre a percepção do custo de vida em vários países elaborado pelo site statista⁸:

Desigualdade e retrocesso econômico

Retornando ao estudo da OCDE inicialmente citado¹, vale ressaltar que a *Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico* ou OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) é uma instituição intergovernamental composta majoritariamente por países ricos, fundada em 1961 (para expandir a ação da *Organização de Cooperação Econômica Europeia*, criada em 1948) com a missão de estimular o comércio internacional e o "progresso econômico" (visão liberal de "progresso")⁹, ou seja, estimular o livre mercado ajudando a manter e desenvolver a ordem econômica estabelecida no pós-guerra (baseada na preponderância econômica estadunidense e no seu modelo de regime político, a democracia liberal¹⁰). Destaca-se o viés liberal da instituição porque o documento do qual estamos tratando alerta para o empobrecimento da classe média em função do aumento da desigualdade financeira no mundo para, logo depois, fazer associações diretas deste fenômeno econômico com a degeneração da organização social e o surgimento do autoritarismo político:

Entre as famílias de classe média, há atualmente um crescente descontentamento com a situação econômica. Neste contexto, a estagnação dos padrões de vida nos países da OCDE tem sido acompanhada ao longo dos últimos anos por novas formas de nacionalismo, isolacionismo, populismo e protecionismo. Sentimentos nacionalistas e de antiglobalização que podem surgir porque o encolhimento da classe média gera desilusão e prejudica a participação política, além de incentivar os eleitores a apoiarem políticas protecionistas contra o sistema econômico vigente. A instabilidade política gerada pela classe média empobrecida pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento econômicos¹¹.

O economista, Prof da Universidade de Columbia e prêmio nobel de economia em 2001, Joseph Stiglitz, uma das referências neste estudo, reforça a relação direta entre prosperidade econômica e estabilidade política, associando a desigualdade com o abuso de poder daqueles que possuem condições privilegiadas para exercê-lo contra os interesses da população:

Os fracassos em política e economia estão interrelacionados e reforçam uns aos outros. Um sistema político que amplifica a voz dos ricos exige não somente leis e regulamentações -junto a uma capacidade administrativa efetiva de fiscalização- criadas de maneira que consigam [verdadeiramente] proteger os cidadãos comuns dos ricos e que evitem um enriquecimento ainda maior desta classe em detrimento do resto da sociedade¹².

Entretanto, há algo aparentemente incoerente aqui: embora esteja clara para muitos a influência que a pobreza e a precarização material exercem sobre a estabilidade social e, conseqüentemente, sobre as tendências políticas, é bem sabido que as ideias da escola econômica clássica (base do modelo neoliberal preponderante desde o final da década de 1970) se apoiam na crença de que a livre concorrência (o livre mercado) é condição necessária e suficiente para o desenvolvimento econômico e, por isso, rejeitam fortemente qualquer intervenção oriunda de questões sociais. Portanto, surpreende encontrar esse tipo de relação causal num documento produzido por uma instituição que está diretamente ligada aos interesses econômicos dos países mais ricos (os principais beneficiários do *status quo*) e que, até pouco tempo atrás, defendia abertamente as políticas neoliberais.

Uma possível explicação para esta virada brusca na orientação teórica da OCDE poderia ser a gravidade do contexto social atual. Nestes últimos anos, vale destacar, o excessivo acúmulo de riqueza numa diminuta parcela mais rica da sociedade foi tão acentuado que praticamente retornou aos níveis da grande depressão da década de 1930.

Gráfico 4: Histórico da concentração do PIB em faixas de renda selecionadas nos EUA¹³.

Comparando os percentuais de distribuição de renda nos EUA em 1928 (véspera da crise de 1929) com os de 2022, podemos observar que os valores não apenas estão bem próximos como pioraram no que se refere à perda entre os 50% mais pobres. Outro ponto importante é que, embora haja, comparativamente, uma faixa de renda intermediária (entre os 50% inferiores e os 10% superiores) maior em 2022 (19.1%) do que em 1928 (16%), o gráfico 2 demonstra que o poder aquisitivo deste grupo (ganho real) não teve uma recuperação

significativa no pós-2008 e acompanha de perto as classes mais pobres desde então. Ou seja, na prática, embora exista uma classe média maior em 2022, ela está ainda mais insatisfeita do que em 1928 quando seu poder aquisitivo, apesar de também muito baixo, não demonstrava tendência de queda. Mais uma vez, é possível ver claramente neste gráfico 4 que o crescimento da desigualdade gerando um agravamento cada vez mais maior da pobreza é uma tendência que segue continua e acentuadamente desde o final da década de 1970, início das políticas neoliberais.

Além da desesperança e dos sofrimentos físico, material e psicológico que um acúmulo tão acentuado de riqueza e poder numa parcela diminuta da sociedade tem causado à grande maioria da população, um outro possível motivo para a nova abordagem adotada pelo relatório da OCDE é o fato, agravado nestes últimos anos, de que a análise econômica clássica tem divergido consideravelmente das aferições econômicas empíricas, ou seja, do que pode ser observado na prática, principalmente após a crise de 2008. Uma reportagem publicada em 2020 pela prestigiada revista *The Economist* aponta erros grosseiros nas previsões econômicas elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial¹⁴. Talvez, naquele ano, meados da pandemia, estes equívocos pudessem ser justificativos pela anomalia do contexto econômico internacional, mas o problema não apenas continuou a ser apontado pela própria *The Economist* nos anos seguintes¹⁵ como chegou ao ponto de, em 2025, um levantamento da UOL afirmar que 95% das previsões econômicas feitas desde 2021 estavam erradas¹⁶. Não é pouca coisa ...

Portanto, a gravidade da questão social aliada à incapacidade do modelo econômico clássico em lidar com a realidade (ao pressupor um livre mercado inexistente) parecem ter obrigado a instituição a uma revisão metodológica que os levou ao neokeynesianismo como modelo de análise, uma escola econômica que se consiste numa variação contemporânea da escola keynesiana (preponderante durante os anos do *welfare state*) e que trabalha de maneira menos ortodoxa ao associar problemas sociais com fenômenos econômicos.

Na verdade, mudanças de viés nas análises da OCDE não deveriam gerar estranheza, uma vez que, historicamente, a instituição tende a acompanhar o pensamento econômico predominante. Por exemplo, durante o período do *welfare state* a instituição adotava análises keynesianas, incentivando políticas redistributivas e de regulação do mercado, mas, com a ascensão das políticas neoliberais durante a era Reagan-Thatcher, em meados de 1970, houve uma guinada ideológica para o neoliberalismo que orientou a instituição durante as décadas de 1980 e 1990. Caminhando no sentido oposto com o rápido crescimento da desigualdade

no primeiro mundo durante a expansão global do neoliberalismo na década de 2000, a instituição ensaia um retorno às suas origens ideológicas, inicialmente, recuperando e defendendo a ideia de "capital humano" (conceito oriundo de Adam Smith que identifica o conhecimento humano como um tipo de capital e, desta forma, justifica investimentos em educação) mas ainda respeitando os pilares da economia clássica e atuando fortemente em defesa da autorregulação do mercado¹⁷. A grande virada para uma revisão contemporânea do keynesianismo acontece em após a crise de 2008, mais particularmente com o relatório "Dividos Nós Estamos" (*Divided We Stand*), de 2011, quando a instituição passa a apontar a desigualdade e suas consequências sociais como o principal entrave para o desenvolvimento harmônico da economia mundial¹⁸.

Torna-se, portanto, bastante significativo e diz muito sobre o momento atual que uma das instituições mais tradicionais na defesa dos interesses dos países ricos (existente desde 1948) tenha realizado uma reviravolta tão radical na sua orientação econômica, renegando os princípios que a orientavam há uma década atrás.

Seguindo a escola keynesiana, são várias as associações que poderiam ser apontadas entre a decadência da classe média e o retrocesso político, entre elas: a dificuldade de acesso aos recursos mais básicos à sobrevivência pelas famílias precarizadas, o que não só se constitui num tipo de violência física intensa para o dia a dia das pessoas (fome e carências materiais de todo tipo), gerando marginalização social e disfuncionalidade, como também resulta no comprometimento do crescimento comercial e econômico do país devido à redução na demanda de produtos e serviços. Um outro aspecto, a dificuldade de acesso à alimentação regular e de boa qualidade pelas parcelas empobrecidas da classe média e, mais ainda, pela população de baixo poder aquisitivo em geral, leva ao aumento de pressões sociais variadas nos serviços públicos de saúde e compromete a dignidade dos indivíduos, passando a exigir recursos públicos cada vez maiores para conter ou controlar o aumento da violência na sociedade (mais verbas para as forças policiais e, nos casos mais graves, também para eventuais políticas financeiras a fundo perdido visando a contenção da desigualdade, como os créditos especiais), o que, mais uma vez, reduz o potencial dos fluxos comerciais entre as parcelas economicamente ativas da sociedade e compromete a economia do país. Além disso, a dificuldade de acesso à educação adequada por parte dos filhos desta população pobre e da

classe média agora relegada à penúria, gera uma expectativa de futuro reduzida ou anulada para os jovens, destruindo sonhos e futuros, alimentando ressentimentos e, novamente, incentivando a violência para não apenas comprometer a economia a curto prazo mas também a médio e longo prazos.

Escreve Stiglitz: "A baixa renda restringe as oportunidades das famílias se tornarem produtivas de diversas maneiras: reduz a capacidade de investirem nos seus filhos, de terem casa própria e de participarem ativamente da economia da região onde moram [...]", para concluir um pouco mais adiante: "[...] um mundo onde muitas famílias têm pouca ou nenhuma renda, com limitadas oportunidades de educação geradas pelo governo, há subinvestimento em capital humano."¹⁹

Portanto, mesmo dentro de um modelo econômico capitalista, apoiado na competição e reconhecendo desigualdade como inevitável, a pobreza extrema pode ser entendida como um grave limitante ao desenvolvimento, tornando-se, gradualmente, um fardo cada vez mais difícil de ser carregado pelos países e gerando um custo político proporcional ou ainda maior.

Desigualdade e retrocesso democrático

Do ponto de vista político-social, a relação entre o aumento da desigualdade e a decadência política pode ser pensada a partir da importância fundamental que a classe média assumiu na formação e desenvolvimento do Estado Moderno. Neste sentido, vale ressaltar que a transição do sistema feudal para o capitalismo foi um processo longo e gradual que se desenvolveu desde meados da idade média a partir da expansão do comércio na Europa. Foi o aumento nas trocas comerciais que levou, gradualmente, ao surgimento e crescimento de um grupo social intermediário situado entre a miséria do camponês iletrado (a quase totalidade da população durante a idade média) e a opulência absoluta dos senhores feudais (uma reduzidíssima minoria). O deslocamento do centro de poder financeiro da posse da terra para a movimentação e distribuição de bens de consumo estimulou e valorizou o advento de inúmeras novas atividades rentáveis, alimentando, assim, a aglutinação de braços e mentes em torno dos pequenos centros comerciais nascentes que, séculos depois, transformar-se-iam em agrupamentos urbanos para abrir espaço, finalmente, no final século XVIII, ao poder político de uma classe outrora menosprezada e submissa à nobreza, ou seja, à força da burguesia manifestada através das revoluções liberais.

A percepção da expansão burguesa como uma mudança de mentalidade em favor do liberalismo, buscando sua centralidade social e política através da influência exercida pelo

comércio, é ressaltada pelo sociólogo Barrington Moore Jr no livro "Origens Sociais da ditadura e da democracia", ao falar da nova função que a propriedade privada da terra assume neste sistema econômico:

[...] a questão agrária deixou de ser vista como uma questão de se encontrar a melhor maneira de manter as pessoas trabalhando na terra e passou a ser vista como a melhor maneira de se investir o dinheiro na terra. A terra começou a ser tratada mais e mais como algo que pode ser comprado e vendido, usado e abusado, ou seja, como uma propriedade privada moderna [...] ²⁰

A mudança de valores causada pela ascensão do comércio durante a transição de poder financeiro e político da nobreza para a burguesia teve como consequência direta o fortalecimento da classe média devido ao aumento na demanda por mercadorias dos mais variados tipos, gerando, assim, novas necessidades sociais e, conseqüentemente, novas profissões e atividades rentáveis em meio à movimentação de pessoas e dinheiro que diversificou e enriqueceu a sociedade como um todo. Este novo contexto social que, aos poucos, vai se organizando em torno das cidades erguidas onde outrora havia somente pequenos entrepostos comerciais, também tem conseqüências diretas na intensificação da circulação de ideias e nas interações entre os indivíduos sob os auspícios dos ideais iluministas. Uma transformação que o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas chama de "esfera pública":

A esfera pública burguesa pode ser inicialmente entendida como sendo a esfera das pessoas privadas reunidas como um grupo que imediatamente reivindica o espaço público regulamentado contra a autoridade estabelecida, a fim de discutir as regras gerais de troca na esfera fundamentalmente privada [aquela que lhes interessa diretamente] e que é publicamente relevante para a movimentação de mercadorias e para o trabalho no âmbito social.²¹

Ou seja, a intensificação das relações humanas num ambiente diversificado de profissões e interesses atua como catalizador das políticas públicas que se tornam ainda mais relevantes para a sociedade como um todo. Uma tendência que se acelera com o surgimento da indústria e da produção comercial em massa durante a revolução industrial. E é neste momento de rápido desenvolvimento da sociedade liberal, sempre apoiada na ascensão da burguesia, que Max Weber chama a atenção para a destacada importância que a nascente classe média e seu trabalho cada vez mais especializado exerce na formação e consolidação das estruturas de poder nos Estados modernos:

[...] É óbvio que o grande Estado moderno depende tecnicamente, com o decorrer do tempo e cada vez mais, de uma base burocrática, e isto tanto mais quanto maior é sua extensão, particularmente quando é uma grande potência ou está a caminho de sê-lo.²²

Portanto, considerando sua conexão histórica com a intensificação dos fluxos comerciais e com o desenvolvimento intelectual, político e humano em geral, a existência de uma classe média bem desenvolvida revela-se essencial para a constituição de uma estrutura social complexa capaz de viabilizar a democracia na sua versão liberal, ou seja, para que se torne possível a institucionalização do voto livre e esclarecido associado à liberdade de expressão e igualdade de direitos. Afirma um pensador de particular importância para compreensão da globalização na década de 1990, Francis Fukuyama:

[...] Em meio à antiga ordem agrária, constituída em torno de grandes proprietários de terra dependentes do trabalho servil, a transição pacífica para a democracia era algo particularmente difícil. [Isto porque] Em quase todos os casos, a ascensão e crescimento da classe média foi essencial para o desenvolvimento da democracia. O regime democrático só começou a se tornar viável e estável no mundo moderno na medida em que a industrialização gerou sociedades com classes médias, ou melhor, sociedades nas quais uma parte significativa da população atuava como classe média²³.

Portanto, se partirmos da premissa de que uma classe média forte é essencial para a sustentação de um regime verdadeiramente democrático e liberal (conforme aconteceu na Europa e nos EUA durante os chamados "trinta anos gloriosos", o período de consolidação do bloco ocidental entre 1945 e 1975), poderemos deduzir que a situação inversa, ou seja, a redução da classe média e de sua capacidade de mobilização e reivindicação de direitos, tende a gerar instabilidades sociais e econômicas que prejudicam ou inviabilizam a manutenção da democracia.

Revisitando o Illiberalismo de Fareed Zakaria

As considerações anteriores nos levam diretamente às questões ligadas à ominosa ampliação do poder e da influência internacional dos regimes autoritários e movimentos neonazistas ao longo da última década, todos surgidos a partir do voto democrático popular para desafiar a ordem política e econômica estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Uma tendência política que poderia ser chamada de "voto iliberal".

Para tratar deste assunto, começaremos lembrando quando, há cerca de 28 anos atrás, bem antes crise financeira de 2008 e em meio à expansão neoliberal das décadas de 1990 e 2000 (também chamada globalização 3.0), o teórico político e comentarista Fareed Zakaria já alertava para o que ele chamou de "ascensão do iliberalismo", ou seja, para o fortalecimento de regimes autoritários ao redor do mundo que, ou se apoiavam num sistema democrático dissociado da defesa das liberdades individuais, ou se utilizavam do termo "democracia" para justificar procedimentos claramente antidemocráticos como eleições fraudulentas, propagandas mentirosas e perseguição de inimigos políticos.

A aparente incoerência de se associar o termo "democracia" com autoritarismo, incentivo ao ódio e cerceamento de direitos, pode ser explicada, na análise de Zakaria, pela separação da ideia de democracia liberal nos seus dois conceitos básicos: a democracia representativa (procedimentos eleitorais devidamente organizados para se legitimar representantes através do voto popular) e o liberalismo na sua acepção fundamental que incluiria a igualdade de direitos, liberdade de expressão e manifestação, defesa das minorias e o respeito à lei (Constituição de um Estado). Na análise de Zakaria, a grande onda democrática que tomou conta do mundo após o fim da União Soviética (URSS) em 1991, através da expansão planetária dos valores ocidentais, em muitos casos, não se reverteu num sistema político contrário à centralização excessiva de poder. Principalmente nos países mais pobres (aqueles com uma classe média pequena ou precária) e nos países que pertenceram ao bloco comunista durante a guerra fria, ou seja, Estados que não possuíam uma estrutura econômica complexa e desenvolvida ou que passaram muitas décadas sob um sistema econômico incompatível com a lógica competitiva liberal e que, exatamente por isso, estavam enfrentando grandes dificuldades para se integrarem à globalização econômica neoliberal.

Regimes democraticamente eleitos, muitas vezes aqueles reeleitos ou reafirmados através de referendos populares, estão ignorando os limites constitucionais para os seus poderes e privando seus cidadãos de direitos e liberdades básicas. Do Peru à Autoridade Palestina, de Serra Leoa à Eslováquia, do Paquistão às Filipinas, estamos assistindo a ascensão de um fenômeno perturbador no cenário internacional: a democracia iliberal²⁴

O artigo inicia colocando o problema de maneira bem clara: "Suponha que as eleições tenham sido declaradas livres e justas, mas os políticos eleitos são racistas, fascistas, separatistas e se opõem publicamente à paz e à reintegração. Este é o dilema". E é importante

frisar que não se trata de mero um argumento teórico: esta frase foi dita pelo diplomata estadunidense Richard Holbrooke ao se defrontar com os resultados das eleições na Bósnia em 1996²⁵. A Bósnia, vale lembrar, fez parte da Iugoslávia durante o domínio da URSS, tornou-se independente em 1992 (logo após o fim do bloco comunista), mas, imediatamente depois, degenerou numa sangrenta guerra étnica que durou até 1995, um dos mais violentos conflitos da guerra dos bálticos na década de 1990. O território bósnio ocupava uma região estratégica para o poder soviético desde o final da Segunda Guerra Mundial, com várias bases militares e depósitos de armas, e que era mantida sob um regime brutal e fortemente autoritário por Josip Broz Tito, o ditador da Iugoslávia.

Entretanto, naqueles anos finais da década de 1990, em meio ao otimismo globalista generalizado que acompanhou o fim do bloco soviético, a popularização da computação pessoal e o surgimento da Internet, algum tempo antes do ataque às torre gêmeas em Nova Iorque, a renitente tendência à tirania e à decadência política de alguns países parecia ser nada mais do que um mero fenômeno anômalo, um desvio insignificante do brilhante futuro anunciado pelo "fim da história" de Francis Fukuyama: a ideia de que a democracia liberal se tornara a forma final de governo, vencendo o embate ideológico da guerra fria e demonstrando, desta forma, não possuir contradições internas, o que a projetaria como o ápice do desenvolvimento político humano por todo o futuro visível²⁸.

Hoje, sabemos bem, a história continuou por caminhos inesperados e surpreendentes àquela efêmera epifania liberal.

E agora, em 2025, o que parecia ser uma exceção nos anos 2000 tem se tornado regra e até mesmo o país mais rico do mundo, principal defensor e modelo da democracia liberal, os EUA, está sucumbindo ao autoritarismo. O que aconteceu ?

Um primeiro ponto a se ressaltar é que o contexto e muitos dos acontecimentos políticos atuais não são um fenômeno totalmente novo e encontram paralelos diversos na história recente. Por outro lado, há também muitas características peculiares nos tempos de hoje que os tornam um conjunto único de tendências com desfecho totalmente imprevisível.

Seguindo na análise que Zakaria elaborou em 1997, um dos motivos identificados para que o voto democrático fosse direcionado a líderes iliberais e até antidemocráticos era a ausência de instituições liberais fortes (como um judiciário independente e organizações civis atuantes) capazes garantir o respeito aos valores liberais pelas forças centralizadoras oriundas da manipulação de massa.

O liberalismo constitucional visa a limitação do poder, já a democracia busca a concentração e uso do poder. Foi por este motivo que vários liberais dos séculos XVIII e XIX viram na democracia uma força que poderia restringir a liberdade. James Madison falava em [sua revista] "O Federalista" que o perigo da opressão numa democracia vinha da [imposição da] "maioria da comunidade". Tocqueville alertava para a "tirania da maioria" [...]²⁶

Ou seja, onde não há instituições maduras, efetivamente capazes de garantir os direitos individuais, legitimar a oposição não violenta e proteger as minorias, o desejo das massas pode se transformar em tirania para aqueles que discordam dele ou, pior ainda, são considerados incômodos ou ilegítimos por estes desígnios. É o que, de fato, acontecia em muitos dos países apontados por Zacharia em 1997. Entretanto, o que dizer desta explicação nos dias de hoje, quando os movimentos de extrema direita ganham cada vez mais preponderância política nos principais países da Europa (o maior bastião da institucionalidade civil no mundo) e os próprios EUA estão degenerado para o autoritarismo ?

Outro motivo levantado no artigo, significativo para aquele momento de aceleradas transformações dos regimes políticos seguindo o modelo ocidental (os EUA daquela época), foi a pressão internacional para a adoção de um modelo procedural de democracia por parte de países pouco organizados ou afeitos à cultura ocidental, ou seja, a mera instituição de eleições em detrimento da efetiva construção e valorização das referidas instituições liberais já citadas anteriormente. Novamente, um equívoco claro naquele momento, mas uma explicação que também não resistiu ao teste do tempo diante da crescente influência hodierna de líderes autoritários entre os países mais ricos e bem organizados do mundo.

Por fim, a única causa identificada por Zacharia neste artigo para o crescimento do iliberalismo que se mantém válida até hoje e que está na essência das políticas econômicas liberais associadas à globalização, é o próprio liberalismo na sua versão mais extremada, ou seja, o neoliberalismo.

As exigências fiscais impostas aos países mais pobres pelos organismos financeiros internacionais visando garantir a rentabilidade dos seus ativos financeiros, estimula o autoritarismo em líderes que precisam agir contra as necessidades e interesses da população para atender as exigências externas e impedem, desta forma, o fortalecimento de instituições efetivas na defesa dos direitos da população, além de impedir a implementação de políticas efetivas de responsabilidade social. Em outras palavras, a defesa dos interesses dos grandes

investidores e das grandes instituições financeiras sediadas nos países ricos, agindo contra os interesses das populações nos países mais pobres, gera políticos e políticas autoritárias, além de instituições incapazes de contrabalançar este poder.

Há cerca de 50 anos atrás [quando prevaleciam as políticas econômicas keynesianas], políticos nos países em desenvolvimento buscavam poderes extraordinários [para agir contra os interesses de elites rurais] e implementar as políticas econômicas em voga naquele tempo, como a nacionalização das indústrias [por exemplo, Vargas aqui no Brasil]. Hoje os seus sucessores buscam o mesmo tipo de poder para privatizar estas mesmas indústrias [seguindo as políticas econômicas neoliberais atuais] [...] Instituições internacionais de financiamento como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são simpáticas a essas iniciativas e o mercado financeiro tem reagido de maneira extremamente positiva. Entretanto, excetuando situações excepcionais como a guerra, meios iliberais são incompatíveis com fins liberais [...] ²⁷

A pressão do sistema financeiro internacional e da ideologia neoliberal, gerando pobreza e destruindo o poder aquisitivo da classe média, é, em última instância, uma força agindo contra os valores liberais nos países pobres ou em desenvolvimento, inviabilizando a democracia liberal para fomentar ditaduras e autoritarismos diversos.

Esta explicação reforça a análise inicialmente desenvolvida sobre a importância da classe média e do bem estar social para a existência efetiva de uma democracia liberal e, embora limitada, aponta de maneira clara para as consequências sociais do aumento da desigualdade não somente dentro de um país mas, também, entre países em meio ao cenário internacional.

Entretanto, a imposição financeira dos países ricos sobre os países pobres não explica a derrocada democrática e o surgimento do autoritarismo nos próprios países ricos. Para isso, precisaremos ir além deste artigo seminal de Zakaria.

Conclusão

A ideia de iliberalismo na análise desenvolvida por Zakaria em 1997 a partir de parâmetros eminentemente político-estruturais e institucionais é coerente com a época em que foi publicada mas, em sua maior parte, não resistiu ao teste do tempo. A expansão crescente dos movimentos e regimes iliberais no mundo de hoje demanda explicações mais consistentes com o contexto social e a peculiaridade do momento econômico que vivemos.

O reconhecimento da desigualdade e do retrocesso da classe média como um moto desestruturador das estruturas sociais que sustentam a democracia liberal pode representar

um caminho explicativo mais coerente com a realidade empírica. Neste sentido, destaca-se a análise realizada por Thomas Piketty na sua obra prima, "O Capital no Século XXI", quando o autor identifica que o retorno financeiro sobre o capital tem sido maior do que o crescimento econômico dos setores produtivos²⁹, o que é coerente com a altíssima concentração atual de renda nos mercados financeiros internacionais e os elevados níveis de desigualdade que temos constatado, alimentando, assim, a instabilidade social no mundo e, conseqüentemente, a deterioração da política.

Por outro lado, o próprio Zakaria, numa entrevista mais recente, insiste em apontar os efeitos do neoliberalismo sobre as instituições liberais para explicar, inclusive, a ascensão do autoritarismo nos EUA. Diz ele:

[...] A maioria das associações profissionais foram precarizadas pelo mercado, [hoje] todas elas se tornaram negócios altamente competitivos. Seja a associação médica, a associação dos advogados ou qualquer outra, elas não são mais orientadas por padrões profissionais de qualidade, somente em raríssimos casos. Em sua grande maioria, as associações civis se tornaram empreendedores. Toda a sociedade, num sentido mais amplo, tornou-se empreendedora. E por que isto é ruim ? Bem, empreendedores são muito competentes ao perseguirem os seus próprios interesses de curto prazo. Entretanto, quem está olhando para os interesses da sociedade da mesma maneira que Hamilton, Madison ou Toqueville acreditavam ser importante ? Não está mais claro quem ou o quê realiza este papel [no contexto atual]³⁰.

Ou seja, lembrando os fundadores dos EUA e o conceito de "interesse bem compreendido" do pensador francês Alexis de Tocqueville, Zakaria contrapõe o exercício do interesse pessoal, privado, à manutenção do interesse público, coletivo, para lembrar que, se é importante cuidar dos interesses pessoais, também é igualmente importante cuidar dos interesses coletivos num país que se pretende grande e poderoso. Mas no contexto atual estadunidense onde todos, incluindo a sociedade civil, as duas casas legislativas e o próprio presidente, preocupam-se somente com o enriquecimento próprio, quem estará cuidando do país (e do futuro coletivo) ?

O raciocínio vai de encontro ao pensamento de outro teórico político, Norberto Bobbio, ao falar dos muitos problemas que envolvem a prática democrática:

[...] creio ser útil precisar melhor que, daquelas promessas não cumpridas, a sobrevivência do poder invisível [falta de transparência nas decisões públicas], a permanência das oligarquias [forças privilegiadas contra os interesses populares], a supressão dos corpos intermediários [instituições civis], a revanche da representação dos interesses [conflitos entre interesses públicos e privados], a participação interrompida [desinteresse do eleitor], o cidadão não educado (ou mal educado)

[incapaz de debater equilibrada e racionalmente as questões públicas], algumas não podiam ser objetivamente cumpridas e eram desde o início ilusões; outras eram, mais que promessas, esperanças mal respondidas, e outras, por fim, acabaram por se chocar contra obstáculos imprevistos. Todas são situações a partir das quais não se pode falar precisamente em "degeneração" da democracia, mas sim de adaptação natural dos princípios abstratos à realidade ou de inevitável contaminação da teoria quando forçada a submeter-se às exigências da prática.³¹

Seria a democracia capaz de se adaptar a estes tempos em que a miopia da maximização do lucro e o hiperindividualismo neoliberal se sobrepõem a todo e qualquer projeto de coletividade e os interesses especulativos financeiros controlam países e presidentes ?

Quem responde é o próprio Zakaria:

Nós estamos descobrindo que os políticos autoritários conseguiram encontrar um equilíbrio entre liberalismo e iliberalismo capaz de manter as pessoas satisfeitas. Se eles conseguirem oferecer pão e circo suficiente ao público, eles conseguirão manter uma maioria estável assegurada por um certo nível de repressão na imprensa e na oposição política. E nós devemos contar com a possibilidade deste modelo se tornar a alternativa mais estável à democracia liberal.³²

Notas:

1. OECD. **Under Pressure: The Squeezed Middle Class**. OECD Publishing, Paris, 2019. pg 21. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/2019/05/under-pressure-the-squeezed-middle-class_f3fa7167.html. Acesso em: 05 abr 2025.
2. DOWBOR, Ladislau. A financeirização está gerando desigualdade a níveis aberrantes. **Opera Mundi**, 25 jan. 2020. Disponível em: <https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/ladislau-dowbor-a-financeirizacao-esta-gerando-desigualdade-a-niveis-aberrantes/> Acesso em: 06 abr 2025.
3. SHERMAN, Arloc et al. A Guide to Statistics on Historical Trends in Income Inequality. **Center on Budget and Policy Priorities**, Washington D.C., 11 dez. 2024. figure 1. Disponível em: <https://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/a-guide-to-statistics-on-historical-trends-in-income-inequality> Acesso em: 06 abr. 2025.
4. CANCIAN, Renato. Estado do bem-estar social - História e crise do welfare state. **OUL Educação**, c2025. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/estado-do-bem-estar-social-historia-e-crise-do-welfare-state.htm>. Acesso em: 06 abr. 2025.
5. MOREIRA, Eduardo. Corporações, governo, povo: quem manda e quem obedece na economia brasileira. **Opera Mundi**, 26 out. 2023. Disponível em: <https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/corporacoes-governo-povo-quem-manda-e-quem-obedece-na-economia-brasileira/> Acesso em: 07 abr. 2025.
6. WOLIN, Sheldon A. **Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism**. Princeton: Princeton University, 2010.
7. "[...] Updated calculations by the JEC Democrats find that **average** U.S. wages and salaries grew by over \$17,600 between January 2021 and July 2024 [...]", grifo nosso. Fonte: Joint Economic Committee. **Incomes Are Rising Faster Than Prices Throughout the Country**. 05 set. 2024. Disponível em: <https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/democrats/2024/9/incomes-are-rising-faster-than-prices-throughout-the-country> Acesso em: 06 abr. 2025.
8. BUCHHOLZ, Katharina. Who's Feeling the Cost-of-Living Crunch? **Statista**, 10 fev. 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/chart/33906/cost-of-living-gci/> Acesso em: 05 abr. 2025.

9. OECD. **Organisation for Economic Co-operation and Development**. 04 nov. 2022. Disponível em: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/oecd-organisation-economic-co-operation-development_en Acesso em: 06 abr. 2025.

10. GASPAR, Ricardo C. A trajetória da economia mundial: da recuperação do pós-guerra aos desafios contemporâneos. **Caderno Metrópolis**, São Paulo, v.17, n.33, maio 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cm/a/rbnKdf7jR6gT3mLbcQmNgKG/> Acesso em: 07 abr. 2025.

11. Tradução nosso, do original: " Among middle-class households, there is now a growing discontent with economic conditions. In this context, the stagnation of middle-class living standards in OECD countries has been accompanied in recent years by the emergence of new forms of nationalism, isolationism, populism and protectionism. Nationalistic and anti-globalization sentiments can arise because a shrinking middle class produces disillusionment and damages political engagement, or turns voters towards anti-establishment and protectionist policies. Political instability is an important channel through which a squeezed middle class may upset economic investment and growth"

OECD. **Under Pressure: The Squeezed Middle Class**. OECD Publishing, Paris, 2019. pg. 27.

12. Tradução nossa, do original: "The failures in politics and economics are related, and they reinforce each other. A political system that amplifies the voice of the wealthy provides ample opportunity for laws and regulations—and the administration of them—to be designed in ways that not only fail to protect the ordinary citizens against the wealthy but also further enrich the wealthy at the expense of the rest of society."

STIGLITZ, Joseph E. **The Price of Inequality: how today's divided society endangers our future**. New York: W.W. Norton & Company, 2012. pg. 14.

13. World Inequality Database. **Income Inequality, USA, 1900-2022**. c2025. Disponível em: <https://wid.world/country/usa/> Acesso em: 27 abr. 2025.

14. The Economist. Official economic forecasts for poor countries are too rosy. **The Economist**, 04 ago. 2020. Disponível em: <https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/08/04/official-economic-forecasts-for-poor-countries-are-too-rosy> Acesso em: 02 mai. 2025.

15. The Economist. Economists had a dreadful 2023. **The Economist**, 20 dez. 2023. Disponível em: <https://www.economist.com/leaders/2023/12/20/economists-had-a-dreadful-2023> Acesso em: 02 mai. 2025.

16. CUNHA, Lilian. Mercado errou 95% das previsões sobre economia e Bolsa desde 2021. **UOL**, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/01/25/mercado-erra-95-das-previsoes-sobre-economia-e-bolsa.htm> Acesso em: 02 mai. 2025.

17. LEIMGRUBER, Matthieu; SCHMELZER, Matthias. **The OECD and the International Political Economy Since 1948**. Cham: Springer, 2017.

18. OECD. **Divide We Stand. Why Inequality Keeps Rising**, 2011. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/2011/12/divided-we-stand_g1g1483d.html Acesso em: 03 mai. 2025.

19. tradução nossa, do original: "A lack of wealth restricts families' opportunities to be productive in a variety of ways. It reduces their ability to invest in their children, to become homeowners and thereby participate in the financial rewards of improving their neighborhoods [...] a world in which many families have little or no wealth, and in which only limited educational opportunity is provided by the government, there is underinvestment in human capital."

idem, pg 100.

20. tradução nossa, do original: "Men ceased to see the agrarian problem as a question of finding the best method of supporting people on the land and began to perceive it as the best way of investing capital in the land. They began to treat land more and more as something that could be bought and sold, used and abused, in a word like modern capitalist private property."

MOORE Jr, Barrington. **Social Origins of Dictatorship and Democracy**: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Middlesex: Penguin, 1966. pg 8.

21. tradução nossa, do original: "Bürgerliche Öffentlichkeit läßt sich vorerst als die Sphäre der zum Publikum versammelten Privatleute begreifen; diese beanspruchen die obrigkeitlich reglementierte Öffentlichkeit alsbald gegen die öffentliche Gewalt selbst, um sich mit dieser über die allgemeinen Regeln des Verkehrs in der grundsätzlich privatisierten, aber öffentlich relevanten Sphäre des Warenverkehrs und der gesellschaftlichen Arbeit auseinanderzusetzen [...]"

HABERMAS, Jürgen. **Strukturwandel der Öffentlichkeit**: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. p.86.

22. WEBER, Max. **Economia e Sociedade**. Volume 2. São Paulo: UnB, 2004. pg 210.

23. tradução nossa, do original: "[...] Where the old agrarian order was built around large landowners dependent on servile labor, a peaceful transition to democracy became particularly difficult. But in almost all cases the rise and growth of middle-class groups was critical to the spread of democracy. Democracy in the developed world became secure and stable as industrialization produced middle-class societies, that is, societies in which a significant majority of the population thought of themselves as middle class

FUKUYAMA, Francis. **Political Order and Political Decay**. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014. pg. 41.

24. tradução nossa, do original: "[...] Democratically elected regimes, often ones that have been reelected or reaffirmed through referenda, are routinely ignoring constitutional limits on their power and depriving their citizens of basic rights and freedoms. From Peru to the Palestinian Authority, from Sierra Leone to Slovakia, from Pakistan to the Philippines, we see the rise of a disturbing phenomenon in international life— illiberal democracy"

ZAKARIA, Fareed. The Rise of Illiberal Democracy. **Foreign Affairs**, n. 76, nov/dez 1997. p.22-43.

25. idem. p.22.

26. idem. p.30.

27. idem, p.33.

28. FUKUYAMA, Francis. **The End of History and the Last Man**. New York: Free Press, 1992.

29. PIKETTY, Thomas. **Le capital au XXIe siècle**. Paris: Éditions de Seuil, 2013.

30. tradução nossa, do original: " Most of the professional associations have been eroded by the market; they're all highly competitive businesses. Whether it's the medical association or the lawyers associations or some other guild, they rarely set the professional standards anymore. They're all entrepreneurs now. Everyone, in a sense, has become an entrepreneur. Why is this bad? Well, entrepreneurs are great at looking out for their own narrow short-term interests. But who's going to look out for society's long-term interests in the way that a Hamilton or Madison or Tocqueville believed was so important? It's just not clear who or what plays this role anymore."

ILLING, Sean. Fareed Zakaria made a scary prediction about democracy in 1997 — and it's coming true. **Vox**, 04 jul. 2017. Disponível em:

<https://www.vox.com/conversations/2017/1/18/14250364/democracy-liberalism-donald-trump-populism-fareed-zakaria-europe-fascism> Acesso em 13 mar. 2025.

31. BOBBIO, Norberto. **O Futuro da Democracia**. 10 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p.20.

32. tradução nossa, do original: " . What we're learning is that authoritarian politicians have figured out how to achieve a balance between liberalism and illiberalism that keeps people satisfied. If they can give enough bread and circus to the public, they can maintain a stable working majority buttressed by a certain degree of repression of the press and political opposition. And we have to reckon with the possibility that this model might become the most stable alternative to liberal democracy."

ILLING, **Vox**, p. 13.